

PROCESSO DE ENFERMAGEM SEGUNDO MODELO DE PENDER APLICADO À PESSOA VULNERÁVEL AO DIABETES TIPO 2

 DOI: 10.5281/zenodo.10116751

Sofia de Moraes Arnaldo

Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza/Ceará.

sofiarnaldo@gmail.com

Antonia Priscila Pereira

Enfermeira. Tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da

Família São Bernardo/São Paulo. priscila.urca02@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Aplicar o Processo de Enfermagem embasado no Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender à pessoa em risco para desenvolver diabetes *mellitus* tipo 2.

Métodos: Estudo de caso realizado entre outubro e novembro de 2017 e revisado em setembro de 2023, com uma servidora de uma universidade pública. Realizaram-se seis encontros com a participante ao longo das etapas do Processo de Enfermagem fundamentadas no modelo. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri. **Resultados:** Identificaram-se características e influências positivas e negativas no estilo de vida da participante do estudo, que constituíram benefícios e barreiras aos comportamentos promotores de saúde e estabeleceram-se seis Diagnósticos de Enfermagem nos domínios nutrição, atividade física e promoção à saúde. **Conclusão:** A participante apresentou mudanças comportamentais significativas na alimentação e atividade física, com destaque para sua motivação em adotar um estilo de vida mais saudável, percebida após aplicação do modelo e apontada com a utilização das mídias sociais.

Palavras-chave: Promoção da saúde; Diabetes mellitus; Teoria de enfermagem; Processo de enfermagem.

ABSTRACT

Objective: Apply the Nursing Process based on Nola Pender's Health Promotion Model to people at risk for developing type 2 diabetes mellitus. **Methods:** Case study carried out between October and November 2017 and revised in September 2023, with a public university employee. Six meetings were held with the participant throughout the stages of the Nursing Process based on the model. The study was approved by the Research Ethics Committee of the Universidade Regional do Cariri. **Results:** Positive and negative characteristics and influences on the study participant's lifestyle were identified, which constituted benefits and barriers to health-promoting behaviors and six Nursing Diagnoses were established in the domains of nutrition, physical activity

and health promotion. Conclusion: The participant showed significant behavioral changes in eating and physical activity, with emphasis on her motivation to adopt a healthier lifestyle, perceived after applying the model and highlighted through the use of social media.

Keywords: Health promotion; Diabetes mellitus; Nursing theory; Nursing process.

INTRODUÇÃO

A promoção da saúde apresenta-se como estratégia promissora para atender as necessidades de saúde da população, pois pauta-se em uma abordagem voltada para comportamentos mais saudáveis, buscando capacitar os indivíduos a fazer escolhas mais conscientes para sua saúde e qualidade de vida (Buss; Carvalho, 2009; Loureiro, 2009).

As atividades de promoção da saúde contribuem para que os indivíduos reflitam quanto às mudanças no estilo de vida, o que justifica a necessidade de os profissionais utilizarem estratégias que promovam a saúde e a qualidade de vida das pessoas, previnam comportamentos predisponentes à doença e tenham melhor custo-efetividade para o indivíduo e a sociedade (Cunha et al., 2015). Isso se aplica, por exemplo, ao contexto da prevenção do risco para o desenvolvimento do diabetes *mellitus* tipo 2 (DM2).

Assim, a promoção da saúde atua com foco na saúde, atribuindo um significado mais importante às práticas do cuidado, destacando-se o cuidado da enfermagem, por sua ênfase na saúde e no bem-estar do indivíduo e da coletividade. Neste prisma, considerando sua aproximação social e cultural com a população, o enfermeiro torna-se um profissional estratégico para as ações de promoção à saúde, ações estas que idealmente devem ser pautadas em modelos ou teorias, e ter o Processo de Enfermagem (PE) como instrumento direcionador das prática (Loureiro, 2009; Cunha et al., 2009).

Entre os modelos e teorias de enfermagem indicados para desenvolver os cuidados no âmbito da promoção da saúde, este trabalho focaliza as concepções do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender. Para a teórica, a promoção à saúde é entendida como um comportamento motivado pelo desejo de melhorar o bem-estar e valorizar o potencial para o estado de ótima saúde, conferindo ao enfermeiro, enquanto agente promotor de saúde, o papel de auxiliar os indivíduos a se cuidarem,

estimulando a adoção de estilos de vida saudáveis (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

O modelo de Nola Pender, enquanto base para o PE, pode promover mudanças positivas na vida dos indivíduos, estimulando comportamentos promotores de saúde permanentes. Pesquisas recentes relatam a aplicação do modelo em contextos diferenciados, como na consulta de enfermagem sobre a saúde sexual de mulheres adolescentes, na assistência às gestantes no pré-natal e no cuidado da família com a pessoa com câncer, apontando a necessidade de mais estudos para ampliar sua compreensão em cenários distintos do cuidar de enfermagem (Penna et al., 2016; Gama et al., 2016; Oliveira et al., 2016). Porém, a literatura nacional apresenta poucos estudos que abordam a aplicação deste modelo na perspectiva do diabetes *mellitus*, restringindo sua utilização aos indivíduos com a doença já instalada (Pimentel, 2017; Guerra, 2013). Ademais, por sua estrutura, acredita-se que este modelo possa contribuir para reduzir o risco de desenvolvimento do DM2.

A versão original do modelo teórico de Pender foi publicada em 1982, tendo sido revisada e apresentada em novas edições. Sua última versão, utilizada neste estudo, é de 2015. Seu propósito é facilitar o entendimento dos principais determinantes de comportamento de saúde, auxiliando os enfermeiros a promoverem estilos de vida saudáveis. Apresenta uma estrutura simples e clara, organizada em três componentes centrais: (1) características e experiências individuais, que incluem os comportamentos anteriores e os fatores pessoais (aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais); (2) cognições e sentimentos específicos do comportamento, que abrangem percepção de benefícios para ação, percepção de barreiras para ação, percepção da autoeficácia, sentimentos relacionados ao comportamento, influências interpessoais, influências situacionais, compromisso com o plano de ação e as exigências e preferências imediatas concorrentes; (3) resultados do comportamento, que decorrem da implementação do modelo representado pelo comportamento promotor da saúde assumido (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

Diante desses conceitos, é importante compreender de que maneira instrumentos como o modelo de Nola Pender podem ser utilizados como base para o PE. O modelo de Nola Pender admite o seguinte pareamento com as etapas do PE: histórico de enfermagem (levantamento do conjunto de características e experiências individuais; e das cognições e sentimentos específicos); diagnóstico de enfermagem (identificação dos comportamentos promotores da saúde que precisam ser

assumidos); planejamento (estabelecimento em conjunto de comportamentos promotores de saúde desejáveis); implementação (colocar em prática os comportamentos promotores de saúde acordados); avaliação (avaliação processual dos comportamentos promotores de saúde que estão sendo assumidos e avaliação final dos comportamento promotores de saúde assumidos) (Oliveira et al., 2016). Tal modelo é escolha oportuna para este estudo, que almeja evidenciar a importância das ações de enfermagem e do uso de teorias, para embasá-las quanto às possibilidades de melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, entre eles aqueles com risco para desenvolver DM2.

Nessa seara, objetivou-se aplicar o Processo de Enfermagem embasado no Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender à pessoa em risco para desenvolver diabetes *mellitus* tipo 2.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Trata-se de um estudo de caso (Yin, 2015), realizado nos meses de outubro a novembro de 2017 e revisado em setembro de 2023, com uma servidora de uma universidade pública do Estado do Ceará.

O seguimento do estudo foi realizado de forma reflexiva e pautou-se nas orientações do PE, sendo baseado nos conceitos do modelo de Nola Pender (Pender, 2012).

A seleção da participante aconteceu em uma roda de conversa sobre fatores de risco para o desenvolvimento do DM2 promovida pelo Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Servidor da referida universidade. Foi aplicado o questionário *Are You at Risk for Type 2 Diabetes?* da *American Diabetes Association* (ADA, 2017), adaptado por Bang et al. (2009), traduzido e validado no Brasil por Magalhães et al. (2015). Com base no instrumento, considera-se como risco para desenvolver DM2 o escore maior ou igual a 5. A participante não tinha diagnóstico de DM2, e sua pontuação no questionário foi 7.

Foram realizados seis encontros, com duração média de duas hora cada, que ocorreram em dias distintos, com intervalos de sete a quinze dias entre eles, a depender da etapa do PE. No primeiro, levantaram-se os dados relacionados às características e às experiências individuais, e às cognições e aos sentimentos específicos do comportamento da participante. Utilizou-se um formulário de entrevista

estruturada, oriundo dos instrumentos de avaliação clínica para o plano de promoção à saúde, desenvolvidos pela teórica, intitulados “Melhorando a nutrição” e “Aumento da atividade física”, que continham questionamentos-chave relacionados aos comportamentos anteriores e às influências pessoais, interpessoais e situacionais⁽¹⁵⁾. Foram realizadas medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal - IMC, circunferências abdominal, de braços e pernas), obedecendo as instruções do Manual de Antropometria para a Pesquisa Nacional de Saúde (2013). Os dados obtidos ampararam a construção do histórico de enfermagem.

No segundo encontro, foram identificadas as necessidades de saúde da servidora, subsidiando a definição dos Diagnósticos de Enfermagem, com base na classificação *North American Nursing Diagnosis Association-International (NANDA-I) 2015-2017* (2015) e das intervenções de enfermagem. A participante disponibilizou uma tarde da sua agenda para realização das intervenções de enfermagem.

No terceiro encontro, realizaram-se as intervenções de enfermagem subdivididas em três momentos temáticos específicos: (1) DM2: principais sintomas, fatores de risco e prevenção, sendo abordados pontos explicativos baseados no fôlder da Sociedade Brasileira de Diabetes; (2) alimentação como fator de risco para o DM2, sendo apontadas as definições de alimentação saudável, a pirâmide alimentar, os grupos de alimentos, e sugestões e exemplos de um cardápio saudável (Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD, 2017); (3) o papel da prática de atividade física no estilo de vida anti-DM2, que tratou o conceito de atividade física, qual atividade física correta e o tempo necessário (EACH/USP, 2015).

No quarto encontro, apresentou-se a participante os diagnósticos identificados e as intervenções de enfermagem a serem realizadas, para em conjunto serem pactuados os comportamentos promotores de saúde a serem assumidos. Para acompanhamento da alimentação e das atividades físicas, foi entregue a participante um *checklist* autopreenchido e elaborado pelas pesquisadoras, intitulado *O meu comportamento no cotidiano*, informando data e horários das principais refeições do dia (café da manhã, lanches da manhã, tarde e noite, almoço e jantar) e todas as atividades físicas realizadas (caminhada, atividades do trabalho, domésticas e as pactuadas). Após este encontro, foi dado um intervalo de 15 dias, nesse período realizaram-se atividades de estímulo ao comportamento pactuado, através de um grupo de *WhatsApp*, que permitiu a interação constante com a participante, esclarecimentos quanto as dúvidas que surgiam, envio de vídeos sobre alimentação

saudável, exercícios físicos, mensagens encorajadoras, lembretes sobre horários e sobre a anotação dos dados, para posterior avaliação.

O quinto encontro subsidiou a avaliação processual e o possível reajuste do plano de ação. Investigaram-se as maiores dificuldades no decorrer do plano e as possibilidades de enfrentamento, bem como o encorajamento dos comportamentos acordados.

Por fim, no sexto encontro, após 15 dias da avaliação processual, realizou-se a avaliação final, para identificar se a participante cumpriu o plano, assumindo os comportamentos promotores da saúde aos quais se propôs. A avaliação foi pautada nos resultados do instrumento *O meu comportamento no cotidiano*, na realização de novas medidas antropométricas e nos questionamentos finais existentes no instrumento da teórica (Pender, 2012).

A pesquisa seguiu as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde e obteve aprovação do Comitê de Ética sob o parecer do protocolo nº 1.889.913/2017.

ANÁLISE DE DADOS

Os resultados são apresentados seguindo-se o modelo proposto pela teórica, sendo organizados em duas sessões: 1. Histórico: características e experiências individuais, cognições e sentimentos específicos do comportamento; 2. Diagnósticos, planejamento, implementação e avaliação: comportamentos de promoção da saúde desejáveis e assumidos.

Histórico: características e experiências individuais, cognições e sentimentos específicos do comportamento

No que diz respeito as características e experiências individuais, a participante M.F.O., sexo feminino, 64 anos, foi diagnosticada com hipertensão há 6 anos e gonartrose bilateral há 2 meses. Suas medidas antropométricas eram 80kg, 1,56m de altura, IMC 32,9 (obesidade grau I), 100cm circunferência da cintura, 33,5cm do braço direito e 33cm braço esquerdo, 37cm em ambas as pernas. A mãe era diabética, e o pai sofria de artrite e artrose.

Dentre os aspectos psicológicos, foi registrada tristeza por conta de sua atual condição de saúde, devido à impossibilidade de realizar determinadas atividades, mas

com esperança de mudar seus hábitos e melhorar sua qualidade de vida, ao refletir que nunca era tarde para mudar.

Era católica apostólica e residia na zona rural com o esposo e um filho. Era servidora pública, autodeclarada afrodescendente, com Ensino Superior completo e duas especializações na área da saúde. Tinha condição financeira estável, e o somatório da renda familiar chegava a quatro salários mínimos (salário mínimo vigente: R\$ 937,00).

A participante mantinha rotina alimentar irregular, por sua dificuldade em estabelecer horários em sua rotina de vida. Preferia alimentos com alto teor calórico, doces e álcool, sendo estes consumidos com frequência, principalmente aos finais de semana. Não realizava exercícios e/ou atividades físicas intencionais regularmente, sendo sedentária. Apresentava dificuldade em mudar seus hábitos e relatou frustrações em tentativas anteriores.

No que concerne as cognições e sentimentos específicos do comportamento, a participante mostrou-se consciente de que precisava mudar seus hábitos alimentares e praticar atividades físicas, enfatizando a perda de peso como seu principal benefício. Como barreiras para ação, ela listou o tempo, as demandas do trabalho, a distância de sua residência ao local onde fazia compras, suas morbidades e a indisposição no final do dia. Mostrou-se, porém, disposta em organizar seus horários e a mudar sua rotina, sendo extremamente positiva, tanto no que diz respeito às atividades físicas quanto à adesão de hábitos alimentares mais saudáveis. Os sentimentos relacionados ao comportamento observados foram esperança, motivação e vontade de superar as dificuldades. Também foi notada carência de alguém que a estimulasse a praticar aquilo sobre o que já vinha se conscientizando.

A participante afirmou uma influência negativa no contexto familiar, pois não tinha suporte de estímulo nem exemplos de pessoas que a encorajassem a praticar os hábitos saudáveis. Em seu grupo social, apenas uma amiga a estimulava, mas esta não realizava os hábitos saudáveis.

No trabalho, onde passava a maior parte do tempo, nunca se sentiu encorajada na manutenção de uma rotina saudável, além de afirmar ter dificuldades em encontrar alimentos mais saudáveis. Relatou que apenas recentemente foi criado o Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Servidor, do qual participava.

Quando questionada sobre o grau de certeza de superar essas barreiras para uma alimentação mais saudável e a prática de atividades físicas, em uma escala de

zero (nenhuma certeza) a 10 (totalmente certa), ela indicou os números 8 e 10, respectivamente.

Como exigências e preferências imediatas e concorrentes, identificou-se seu desejo de ingesta alcóolica e de alimentos mais gordurosos e açucarados como principal preferência concorrente às ações estabelecidas no plano.

Diagnósticos, planejamento, implementação e avaliação: comportamentos de promoção da saúde desejáveis e assumidos

Após análise dos dados oriundos do histórico de enfermagem, foram traçados os diagnósticos nos domínios nutrição, atividade física e promoção à saúde. Mediante os diagnósticos, foram listadas as intervenções de enfermagem e os comportamentos pactuados. Após a avaliação final, foram identificados os comportamentos assumidos pela participante, que representaram os resultados do comportamento. O Quadro 1 sintetiza essas informações.

Quadro 1 – Domínios, Diagnósticos, intervenções de enfermagem e comportamentos promotores de saúde pactuados e assumidos, Crato, CE, Brasil, 2017.

Domínios	Diagnósticos de Enfermagem	Intervenções de enfermagem	Comportamento pactuado	Comportamento assumido
Atividade/ repouso	Estilo de vida sedentário caracterizado pela atividade física diária inferior à recomendada para o sexo e a idade, relacionado à motivação insuficiente para a atividade física e treinamento insuficiente para fazer exercício físico	Esclarecer a importância da realização de atividade física adequada às suas limitações Orientar à prática de atividade física dos alongamentos previamente acordados Orientar sobre possibilidades de enfrentamento as barreiras apresentadas	Sessão de alongamentos de 30 minutos divididos em três turnos de 10 minutos, todos os dias da semana	Realizou parcialmente a atividade pactuada, não cumprindo com a ação nos finais de semana, nem pelo tempo estabelecido em alguns dias
	Deambulação prejudicada caracterizada pela capacidade prejudicada em andar em aclive, declive, superfícies	Realizar compressas alternadas de água morna e fria nos joelhos Massagear os joelhos	Exercícios de condicionamento para joelho todos os dias em horários de sua conveniência	Realizou parcialmente a atividade pactuada, não cumprindo todos os dias

	irregulares, subir e descer escadas e percorrer distâncias necessárias relacionada à dor	Realizar alongamentos específicos para os membros inferiores Orientar sobre possibilidades de enfrentamento as barreiras apresentadas		
Nutrição	Obesidade caracterizada por IMC >30kg/m ² , relacionada à atividade física diária inferior à recomendada para o sexo e a idade, comportamento sedentário, comportamentos alimentares inadequados, consumo de bebidas açucaradas, consumo excessivo de álcool	Orientar quanto à composição saudável do prato (<i>MyPlate</i>) Esclarecer sobre a frequência de horários alimentares Evidenciar a característica dos grupos alimentares Orientar possibilidades de enfrentamento as barreiras apresentadas	Comer pelo menos três frutas durante o dia Regular os horários e realizar pelo menos seis refeições ao dia Estabelecer as porções adequadas de 50% de vegetais crus ou cozidos, 25% de proteínas e 25% de carboidratos Restringir a ingestão calórica e alcoólica para finais de semana	Introduziu na maior parte do tempo as intervenções propostas Medidas antropométricas: -Peso: 80,400kg -Circunferência abdominal: 98 cm -Circunferência de braço: 33,5cm do braço direito e 33cm braço esquerdo, 37cm em ambas as pernas
Promoção à saúde	Disposição para controle da saúde melhorada caracterizada pela expressão do desejo de melhorar escolhas da vida cotidiana para alcançar as metas, bem como expressão do desejo de melhorar o controle dos fatores de risco	Reforçar as ações positivas Motivar o cumprimento de metas Esclarecer sobre os fatores de risco para o <i>diabetes mellitus</i> tipo 2	Grau de compromisso: 8 para alimentação saudável e 10 para as atividades físicas propostas, em uma escala de 0 a 10, para comprometimento com o plano	Permaneceu com o mesmo grau de compromisso para superar as barreiras Mostrou-se motivada para permanecer no comportamento promotor da saúde e atingir novas metas
	Disposição para nutrição melhorada caracterizada pela expressão do desejo de melhorar a nutrição	Elogiar comportamentos positivos Estimular a permanência das práticas de alimentação mais saudável	Criação do grupo no <i>WhatsApp</i> Manter comunicação com a participante, estimulando-a por meio de mídias sociais, uma vez ao dia	Manteve-se o vínculo, com mensagens diárias e <i>feedback</i> entre participante e pesquisadoras durante e após o período da pesquisa

	Disposição para resiliência melhorada caracterizada pela demonstração de perspectivas positivas	Encorajar características positivas	Mostrar sempre motivação e disposição para envolver as pessoas ao seu redor nos hábitos de vida saudáveis	Compartilhou com seu grupo social suas experiências satisfatórias e buscou estimular comportamentos saudáveis, principalmente com seus familiares e pessoas do trabalho
--	---	-------------------------------------	---	---

Fonte: Autoria própria (2018)

Uma limitação deste estudo foi a aplicação do modelo a apenas uma participante, o que aponta a necessidade de sua utilização no âmbito coletivo, para avaliar sua eficácia em grupos. Salienta-se, ainda, que o modelo não se restringe ao caso estudado e sua aplicação pode servir de parâmetro a outros estudos, com maior temporalidade, permitindo avaliações dos comportamentos promotores de saúde a longo prazo.

Em contrapartida, o estudo valoriza o uso de teorias na prática da enfermagem abordando uma temática no paradigma da promoção da saúde, para que os enfermeiros se apropriem de um constructo teórico mais fundamentado e desenvolvam o processo de enfermagem em máxima qualidade.

Assim, as informações obtidas sobre a participante foram de fundamental importância para identificar suas necessidades de saúde em uma perspectiva integral, considerando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Compreender de que modo esses fatores influenciaram em seu estilo de vida foi essencial para uma perspectiva singular e direcionada das intervenções de enfermagem, com vistas à melhoria de sua qualidade de vida.

Em referência à atividade física, sendo aqui definida pelo modelo de Pender como a realização de qualquer movimento musculoesquelético que resulte em gasto energético diário, incluindo atividades cotidianas, de lazer e de rotina, foram sugeridas atividades que se adequavam às preferências e características da paciente (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

O modelo demonstra que as pessoas são únicas e apresentam características e experiências singulares, que as identificam e influenciam na adesão de um comportamento de promoção à saúde. A teoria enfatiza que essas características implicam uma dificuldade maior na adesão à prática de atividades físicas, pois o comportamento sedentário aumenta com a idade, e as mulheres relatam fazer menos

atividades físicas de lazer que os homens, por suas muitas obrigações familiares (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

Nessa perspectiva, seus relatos frustrantes sobre inúmeras tentativas de realizar atividades físicas regulares foram substanciais para contextualizar aspectos pertinentes abordados pela teoria, pois fazer com que os idosos se envolvam em um estilo de vida ativo é particularmente desafiador, devido ao efeito negativo da formação de hábitos acumulados e repetidos no percurso de sua vida. As evidências apontam que apenas 14% dos idosos com idades entre os 65 e os 74 anos exercitam-se devido à redução em 30% da função física causada pela fraqueza muscular advinda com o avanço da idade (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015; Landi et al., 2017; Landi et al., 2018).

É de competência da enfermagem ajudar os indivíduos a moldarem uma história comportamental positiva para o futuro, concentrando-se nos benefícios de um comportamento, ensinando a superação de obstáculos, e criando altos níveis de eficácia e afetividade positiva por meio da experiência de desempenho bem-sucedido e de *feedback* positivo (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

As intervenções propostas aferiram um grau de validação comportamental quanto à adesão à manutenção de hábitos saudáveis, pois focaram aspectos positivos apresentados pela participante, no tocante ao encorajamento em sua real motivação pela realização e pela perpetuação do plano promotor da sua saúde.

As morbidades apresentadas pela participante dificultaram a manutenção do plano de atividades, pois suas dores articulares agiram como demandas imediatas e concorrentes, tornando-se um impedimento adicional para um estilo de vida saudável. Em relação a este ponto, a teórica aborda que, para os adultos mais velhos, o estado de saúde atual, suas condições médicas existentes, algumas fragilidades senis e o medo de lesões precisam ser avaliados para formulação do plano (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

O esclarecimento quanto à importância da realização de atividade física adequada às suas limitações e a orientação à prática de atividade física de alongamentos previamente acordados configuraram ações fortemente positivas.

No modelo, os benefícios percebidos são propostos para motivar direta e indiretamente o comportamento do indivíduo, por meio da determinação da extensão do compromisso com um plano de ação (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015). A percepção positiva da entrevistada sobre os benefícios da prática de atividades físicas

à sua qualidade de vida certamente foi importante para o comprometimento com o plano. Ressalta-se, portanto, a necessidade de o enfermeiro esclarecer os benefícios do plano, servindo como um fator de encorajamento para adesão às práticas positivas.

Os enfermeiros devem ser modelos positivos e se envolverem em comportamentos saudáveis (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015). Nesse sentido, procurou-se compartilhar as experiências pessoais do estilo de vida das pesquisadoras, com exemplos positivos para prática de atividades físicas e forma de estímulo modelador.

A garantia da participante na permanência do plano de atividades físicas destaca os benefícios resultantes de tal experiência para o estilo de vida saudável, como baixo risco de morte precoce, doença coronariana, acidente vascular cerebral, elevação da pressão, aterosclerose, DM2 e outras síndromes metabólicas (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

Assim, buscaram-se traçar intervenções em conjunto, dentro de suas possibilidades e respeitando suas principais limitações, com a finalidade de reduzir as principais exigências e preferências concorrentes que a fizessem desistir do compromisso pactuado.

A principal característica da participante relacionada aos aspectos nutricionais foi sua preferência alimentar, que se apresentou como concorrente ao plano pactuado. Tratava-se de hábitos não saudáveis construídos ao longo de sua vida e em conjunto com familiares e amigos. Esses hábitos faziam parte do grupo social no qual ela estava inserida e constituíam ferramenta de aproximação com ele. A privação de determinados comportamentos pactuados, como a diminuição das ingestas calórica e alcoólica, mostrou-se ponto importante, sendo esta questão evidenciada muitas vezes pela participante com criticidade.

A teórica destaca a importância das influências interpessoais para o plano pactuado. Os estímulos sociais afetam direta e indiretamente o comportamento promotor da saúde, por meio de pressões sociais ou do incentivo para se comprometer com um plano de ação (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

A participante tinha influências negativas na maioria das vezes. Assim, apesar de ser uma pessoa esclarecida, com Ensino Superior e condição financeira estável, não conseguia construir hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para a condição de obesidade grau I apresentada.

As influências interpessoais moldaram-se como barreiras às intervenções de enfermagem, sendo consideradas no plano pactuado. Diante do panorama apresentado, entendeu-se sua necessidade social, buscando-se acordar com a participante uma maior liberdade alimentar aos finais de semana.

Considera-se que a abordagem supracitada representou estratégia para aumentar a probabilidade de a participante aderir ao plano de ação. Segundo a teórica, a identificação de estratégias específicas faz-se necessária em diferentes pontos da demanda comportamental, devendo ser selecionadas de acordo com as preferências individuais, para aumentar a probabilidade de sucesso do plano (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

Ademais, identificou-se a necessidade de maiores esclarecimentos e orientações quanto aos grupos alimentares, à composição do prato saudável e à definição de frequência e horário das refeições, partindo da própria carência que a participante sinalizou em ter um compromisso.

Outro destaque são suas influências situacionais, uma vez que seu local de trabalho constituiu barreira para adesão a comportamentos alimentares saudáveis, pois afirmou que a lanchonete da universidade e outros locais próximos dispunham principalmente de alimentos gordurosos e doces, estimulando-a visual e fisicamente a comportamentos não saudáveis. Nesse ponto, a participante foi orientada quanto as estratégias alternativas para à superação dessas dificuldades, como levar frutas para o local de trabalho e evitar certos locais em horários de alimentação.

Ainda no âmbito do local de trabalho, onde a participante passava a maior parte do tempo, foi relatada a falta de encorajamento e de ações para qualidade de vida. Apenas recentemente foi criado o Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Servidor, que tem desenvolvido ações significativas para qualidade de vida no ambiente ocupacional, com abordagem em diversas temáticas, como alimentação, DM2 e fatores de risco.

A participante mostrou-se consciente de que precisava mudar seus comportamentos alimentares e considerava os benefícios importantes para sua qualidade de vida. À luz da teoria de Pender, considera-se essa percepção essencial, como um estímulo a um comportamento promotor de saúde, e pontua-se sua influência para motivar a sustentabilidade dos comportamentos (Gama et al., 2016). Nesse sentido, é importante que o enfermeiro esclareça os benefícios dos hábitos de vida saudáveis, como forma de estímulo às mudanças comportamentais desejadas.

Assim, considerando os benefícios, as barreiras evidenciadas e as frustrações em tentativas anteriores, um ponto forte da participante para o plano desenvolvido foram os sentimentos de esperança e de motivação. Suas falas revelaram muita disposição e vontade em organizar seus horários e mudar sua rotina alimentar, estando determinada a superar as dificuldades apresentadas.

Na avaliação do plano, percebeu-se que as barreiras situacionais e interpessoais foram fatores relevantes para sua desistência, porém ela manteve-se motivada a adotar e continuar com os comportamentos pactuados.

Destacaram-se, de forma positiva, as conquistas diante das intervenções pactuadas, manifestando o reconhecimento do alcance dos comportamentos assumidos. Merece atenção principalmente o fato de que, apesar de não ter assumido todos os comportamentos e de suas medidas terem se mantido, ela se mostrou motivada a adotar e a continuar com os comportamentos pactuados, pois sentia melhoria em sua autoestima e disposição. Segundo ela, a experiência foi positiva e intentava tornar a alimentação saudável um hábito prolongado em sua vida, mesmo afirmando que não deixará certos comportamentos, porque também os considera importantes para uma vida plena e feliz.

As ações para promoção à saúde da participante pautaram-se no reforço e no encorajamento dos comportamentos e emoções positivas aflorados. Os elogios e o estímulo para a permanência das práticas saudáveis em seu estilo de vida, promovidos pelas intervenções, foram importantes e serviram de suporte fundamental no decorrer do plano promotor da saúde.

Seus sentimentos relacionados ao comportamento revestiram-se de uma forte reação emocional de esperança, motivação e da vontade em superar as dificuldades, mesmo após afirmar a carência de alguém que a estimulasse a pôr em prática aquilo que já vinha se conscientizando.

Os elogios e estímulos conferiram estratégia baseada em aspectos sinalizados pela teórica, quando aponta que a adesão ao plano melhora em intervenções em que há suporte de incentivo por telefone (Pender, Murdaugh, Parsons, 2015).

O compromisso pactuado com estímulo por mídias sociais (*WhatsApp*) pelo menos uma vez ao dia apresentou-se como destaque extremamente positivo para a manutenção do plano de promoção à saúde da participante, tendo em vista que uma de suas barreiras eram as influências interpessoais negativas.

Estudos têm evidenciado que o uso das mídias, com sabedoria e prudência, oferece o potencial para promover a saúde individual e pública, servindo para uma melhor interação entre profissional e paciente, com troca de informações, melhora dos vínculos, entre outros (Santos et al., 2017). O enfermeiro, acompanhando o processo tecnológico, deve buscar novos recursos, como as redes sociais, para influenciar comportamentos positivos nos indivíduos e na comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do processo de enfermagem embasado no modelo de promoção da saúde de Nola Pender apresentou resultados positivos e a participante manifestou mudanças comportamentais significativas nos padrões de alimentação e atividade física, com destaque para sua motivação em adotar um estilo de vida mais saudável e torná-lo permanente.

Outrossim, o modelo mostrou-se como um instrumento facilitador extremamente funcional e exequível, atribuindo expectativas práticas de grande valia as etapas do PE, contribuindo à prática de enfermagem qualificada.

REFERÊNCIAS

Bang H, Edwards AM, Bomback AS, Ballantyne CM, Brillon D, Callahan MA, et al. Development and Validation of a Patient Self-assessment Score for Diabetes Risk. *Ann Intern Med.* 2009;151(11):775-83.

Buss PM, Carvalho AT. [Development of health promotion in Brazil in the last twenty years (1988-2008)]. *Ciênc Saúde Coletiva* [Internet]. 2009; 14(6):2305-16. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232009000600039&script=sci_arttext Portuguese.

Cunha M, André S, Granado J, Albuquerque C, Madureira A. Empowerment and adherence to the therapeutic regimen in people with diabetes. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* [Internet]. 2015; 171:289-93. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815001548>

Cunha RR, Pereira LS, Gonçalves AS, Santos KA, Radunz VE, Heidemann IT. Promoção da saúde no contexto paroara: possibilidade de cuidado de enfermagem. *Texto & Contexto Enferm* [Internet]. 2009; 18(1):170-6. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n1/v18n1a21>

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017.
NANDA-I Porto Alegre: Artmed; 2015.

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP-Leste). Ambiente Ativo [Internet]. São Paulo: EACH/USP-Leste, 2015. Available from: <http://www.each.usp.br/ambienteativo/materiais.php>

Gama GA, Trezza MC, Rodrigues PM, Alves KM. [Health promotion in pregnancy: enforcement of nola pender theory on prenatal care]. Rev Enferm UFPE on line [Internet]. 2016; 10(5):4428-31. Available from: <http://pesquisa.bvs.br/brasil/resource/pt/bde-30025> Portuguese.

Guerra RGM. Convivência da pessoa idosa com diabetes buscando autonomia para o autocuidado: estudo sociopoético. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2013. Available from: http://www.btdt.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5092 Portuguese.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Manual de Antropometria para a Pesquisa Nacional de Saúde. Ministério do planejamento, Orçamento e Gestão. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento [Internet]. Rio de Janeiro; 2013. Available from: <https://www.pns.icict.fiocruz.br/arquivos/Novos/Manual%20de%20Antropometria%20PDF.pdf>

Landi F, Calvani R, Picca A, Tosato M, Martone AM, D'Angelo E, et al. Impact of habitual physical activity and type of exercise on physical performance across ages in communityliving people. PLoS ONE. 2018; 13(1):e0191820. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191820>.

Landi F, Calvani R, Tosato M, Martone AM, Fusco D, Sisto A, et al. Age-Related Variations of Muscle Mass, Strength, and Physical Performance in Community-Dwellers: Results From the Milan EXPO Survey. J Am Med Dir Assoc. 2017; 18(1):88.e17-88.e24.

Loureiro I. Competências para promover a saúde. Rev Portuguesa de Pedagogia [Internet]. 2009; 43(2):81-103. Available from: https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/compet%C3%Aancias_para_promover_sa%C3%Bade

Magalhães AT, Silva BA, Ribeiro JA, Bisneto JF, Pereira LP, Machado NV, et al. Avaliação do risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 em população universitária. Rev Bras Promoç Saúde [Internet]. 2015;28(1):5-15. Available from: <http://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/3198>

Oliveira SM, Trezza MC, Araújo BR, Melo GC, Conceição SB, Leite JL. [Health promotion in oncology: caring for family in a risk society]. Rev Enferm UFPE on line. 2016; 10(5):4389-92. Available from: <http://pesquisa.bvsalud.org/cvsp/resource/pt/bde-30015?lang=pt> Portuguese.

Pender NJ. The Health Promotion Model [Internet]. 2012. Available from:
http://research2vrpractice.org/wp-content/uploads/2013/02/HEALTH_PROMOTION_MANUAL_Rev_5-2011.pdf

Pender NJ, Murdaugh C, Parsons MA. Health Promotion in Nursing Practice. 6ª ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 2015.

Penna LH, Ribeiro LV, Ramos KA, Félix FO, Guedes CR. [Empowerment of female adolescents at shelters: sexual health in terms of the Theoretical Model of Nola Pender]. Rev Enferm UERJ [Internet]. 2016; 24(5):e27403. Available from:
<http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2016.27403> Portuguese.

Pimentel USF. O autocuidado da criança com diabetes mellitus tipo 1: contribuição para a saúde escolar. [Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Available from:
<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-908899> Portuguese.

Robert k. Yin. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5 ed. Boohman: 2015. American Diabetes Association (ADA). Are you at risk for type 2 diabetes? [Internet]. 2017. Available from: <http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/risk-test-paper-version.pdf>

Santos GS, Tavares CM, Pereira CS, Fereira RE. Reflexões sobre o uso das redes sociais virtuais no cuidado às pessoas com doença crônica. Rev Enferm UFPE on line. 2017;11(2):724-30. Available from:
<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30528> Portuguese.

Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD. Folder SBD. 2017.